

TASVIRIY SAN'AT O'QITISH METODIKASI

Tursunkulova Dilbar Urinovna.

Sirdaryo viloyati Guliston shahar

17-umumta'lim maktabining

Tasviriy san'at va Chizmachilik fani o'qituvchisi

Annotatsiya:Zamonaviy san'at darsi tasvir darsidir, yaratuvchilari o'qituvchi va talabalardir.Har bir o'qituvchi shaxs sifatida individual bo'lganligi sababli, u quradigan jarayon individual ravishda o'ziga xos bo'lishi mumkin. Xuddi badiiy ijodda bir mavzu, g'oya, muammo muallifning shaxsiy munosabati, badiiy tilining o'ziga xosligi, uslubi, muhit (jamiyat, zamon, davr) xususiyatlariga qarab turli ijodkorlar tomonidan turlicha ifodalanadi.) unda u mavjud, shuning uchun turli o'qituvchilarning san'at darslari har xil, o'ziga xos tarzda noyob bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar:rang,estetik,dizayn,tasvir,san'at,san'atshunoslik,ijod va h.k.z

O'quvchilarning badiiy-estetik rivojlanishini kuzatishda qo'llaydigan diagnostika usullarini sanab o'ting. O'rganilayotgan mavzulardan biri bo'yicha talabalarning bilim yoki ko'nikmalarini diagnostika qilish bo'yicha o'z versiyangizni taqdim eting (har qanday shakl: testlar, kartalar, krossvordlar va boshqalar). Materialning badiiy (estetik, agar u rangli chop etishdan foydalangan holda kompyuter versiyasi bo'lsa) dizayni talab qilinadi.Taklif etilgan diagnostika usullaridan birini qo'llagan holda, bir xil yoshdagi o'quvchilarning estetik idrokini tashxis qiling (sizning xohishingizga ko'ra). Natijalar tahlilini (miqdoriy va sifat jihatidan) yozma ravishda taqdim eting.

Badiiy ta'limning yangi kontsepsiyasidan kelib chiqib, tasviriy san'at darslarini alohida dars turi sifatida qarash mumkin, uning tuzilishi, o'qitish va tarbiya harakatining elementlari alohida shakl qonuniyatlariga bo'ysunishi shart. ijtimoiy faoliyat- san'at qonunlari. Zamonaviy san'at darsi tasvir darsidir, yaratuvchilari o'qituvchi va talabalardir.Har bir o'qituvchi shaxs sifatida individual bo'lganligi sababli, u quradigan jarayon individual ravishda o'ziga xos bo'lishi mumkin. Xuddi badiiy ijodda bir mavzu, g'oya, muammo muallifning shaxsiy munosabati, badiiy

tilining o'ziga xosligi, uslubi, muhit (jamiyat, zamon, davr) xususiyatlariga qarab turli ijodkorlar tomonidan turlicha ifodalanadi.) unda u mavjud, shuning uchun turli o'qituvchilarning san'at darslari har xil, o'ziga xos tarzda noyob bo'lishi kerak. Bular. badiiy darsning mualliflik xususiyati haqida gapirishimiz mumkin. Bundan tashqari, muvaffaqiyat nafaqat o'qituvchining shaxsiyatiga, balki ko'p jihatdan sinfning, har bir o'quvchining hissiy va estetik tayyorgarligi darajasiga, uning psixologik va yosh qobiliyatiga bog'liq. San'at darsi - bu o'ziga xos "pedagogik ish", "mini-spektakl", badiiy-pedagogik harakat (o'z g'oyasi, o'z syujeti, kulminatsion nuqtasi, tan olinishi va boshqalarga ega), lekin ichki jihatdan boshqa "pedagogik harakatlar" bilan bog'liq. - darslar - dasturda belgilangan bitta integral tizimning bog'lanishlari. Muallifning badiiy darsining badiiy-pedagogik "asar" sifatidagi xususiyatlaridan kelib chiqib, dars-obrazni loyihalashning quyidagi tamoyillari aniqlanadi.

1. Asosiy tamoyil san'at darsi uchun yangi tuzilmani qurish - AVTORITAR-DOGMATIK MO'LNING INSON-DEMOKRATIK MODELGA O'TISHDAN RAD ETISH, BUNING OXATI TALABA SHAXSINI "sinf jamoasi" ning tarkibiy qismi va o'zini-o'zi qadrliligi sifatida tashkil etadi. , muloqotga asoslangan muhit - inson, odamlar, atrof-muhit. Bunga quyidagilar kiradi:

a) o'sib borayotgan shaxs va uning qiymatining ustuvorligi yanada rivojlantirish o'ziga xos qimmatli ob'ekt sifatida;

b) bolaning va bolalar jamoasining yoshi va turmush sharoitini hisobga olgan holda: oilaviy, milliy, mintaqaviy, diniy va boshqalar;

c) individual shaxsiy fazilatlarini, ushbu badiiy va estetik) faoliyat sohasida o'zini o'zi rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini hisobga olgan holda.

2. Badiiy ta'lim tizimining asosiy tarkibiy qismlari (obyektiv, badiiy bilimlar, dunyo bilan badiiy-estetik munosabat yo'llari, badiiy-ijodiy faoliyat tajribasi va hissiy-qadriyat munosabatlari tajribasi) o'rtasida EMOTSIONAL-QADYATLIK MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH USTUNLIK PRINSIBI. :

a) o'z "men" (talaba) ning rivojlanayotgan tuzilishini o'zlashtirish;

b) ma'naviy madaniyatning bir qismi sifatida badiiy madaniyat mazmuni materialli bo'yicha jamoa, muhit, jamiyatning o'z "men"ini rivojlantirish va o'zgartirish;

c) dars faoliyatiga qiziqish va ishtiyoq;

d) badiiy obrazni idrok etish va amalga oshirish mumkin bo'lgan amaliy yaratish jarayonida uni boshdan kechirish va unga empatiya.

3. Dars-obraz modelini amalga oshirishda o'qituvchining ijodiy imkoniyatlaridan hamda o'quvchilarning badiiy va emotsional-estetik tayyorgarligi darajasidan kelib chiqqan holda AVTORNING DIZAYN (kompozitsiya) ERKINLIGI PRINSIBI:

b) o'quvchilarni oldindan tayyorlash (kuzatish va tahlil qilish va atrofdagi voqelikni estetik baholash uchun uy vazifalari) asosida bolalarning "yozuv" va darsni (birgalikda yaratish) ishtirok etishi uchun zarur (pedagogik va boshqa) shart-sharoitlarni yaratish; oiladagi suhbatlar, tengdoshlar bilan muloqot, darsdan tashqari mashg'ulotlar va boshqalar);

c) darsni tashkil etishning dialogik shaklining monologik darsdan ustunligi.

4. BADDIY-PEDAGOGIK DRAMA PRINSIPI – BADIY DARSINING dramaturgiya va rejissyorlik qonuniyatlarini hayotga tatbiq etishga asoslangan pedagogik asar sifatida qurilishi:

a) g'oyani amalga oshirish sifatidagi dars ssenariysi;

b) dars g'oyasi (asosiy maqsad);

v) dars jarayonining dramaturgiyasi (syujet);

d) turli xil badiiy-pedagogik o'yinlar (rol o'ynash, ishbilarmonlik, taqlid qilish, tashkiliy va faollik va boshqalar) asosida qurilgan dars syujetining (epilog, syujet, avj va e'tiroz) hissiy va obrazli urg'ularining mavjudligi.

5. Dars timsolining turi va tuzilmasi o'zgaruvchanligi printsipi "O'qituvchi va o'quvchilar faoliyatining o'zaro ta'siri mazmunining mohiyatiga qarab, "dars kontseptsiyasi" ni belgilaydigan dars tushunchasi. dars, shu jumladan:

a) pedagogik maqsadga qarab (masobot darsi, umumlashtiruvchi dars va boshqalar);

b) uning ishtirokchilari - o'qituvchilar va talabalarning rahbarlik va ijro funksiyalarining mazmuniga qarab: dars-tadqiqot; dars-qidiruv; dars-seminar; ertak darsi; dars chaqiruvi; rahm-shafqat darsi; topishmoq darsi; qo'shiq darsi; va hokazo.;

c) darsning harakatlanuvchi elementlari bilan erkin, dinamik, rang-barang tuzilishi (dars uyga vazifa berishdan boshlanib, badiiy muammoni bayon qilish bilan yakunlanishi mumkin - keyingi darsda hal qilinadigan syujetning kulminatsion nuqtasi).

6. BADDIY-ESTETIK FAOLIYATNING BOSHQA TURLARI, maktab va maktabdan tashqari mashg'ulotlar BILAN ERKIN INTEGRATSIYA VA MUHABBAT PRINSIPI:

a) "gorizontal" madaniyatlar dialogi (san'atning turli turlarida va "vertikal" bo'ylab jahon badiiy madaniyati tajribasidan foydalangan holda (san'atning turli turlarida, jahon badiiy madaniyati tajribasida zamonlarning aloqasi - vaqtinchalik va turli san'at va madaniyatlar muloqotining tarixiy jihatlari);

b) tasviriy san'atning boshqa badiiy-estetik faoliyat turlari (adabiyot, musiqa, teatr, kino, televidenie, arxitektura, dizayn va boshqalar) bilan integratsiyalashuvi, bunda darslar emas, balki mavzular, muammolar, tsikllar o'zaro bog'liq. darsning g'oyasi, chorak, yillik maqsad va vazifalar, badiiy ta'limning butun tizimi.

7. SAN'AT DARSINING OCHIQLIK PRINSIBI:

a) maktabdan tashqari mutaxassislarni sinfda (ma'lum mavzular, muammolar, bloklar bo'yicha) bolalar bilan ishlashga jalb qilish: ota-onalar, turli xil san'at namoyandalari, arxitektura, boshqa fanlar o'qituvchilari va boshqalar;

b) turli sinflardagi bolalarning hamkorligi va turli yoshdagilar, o'rta maktab o'quvchilarining boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar bilan mashg'ulotlarini o'tkazishda va aksincha, ayniqsa umumlashtirish darslarida, hisobot darslarida, shu jumladan badiiy ijodiyot natijalarini baholash (baho bilan adashtirmaslik) maqsadida ishtirok etish. -pedagogik faoliyat;

c) darsdan tashqari va maktabdan tashqarida (agar iloji bo'lsa) dars g'oyasiga eng mos keladigan sharoitlarda (muzeylar, ko'rgazma zallari, rassomlar, me'morlar, xalq amaliy san'ati ustaxonalari, bosmaxonalarda) tasviriy san'at darslarini o'tkazish, ochiq havoda va hokazolar zarur mutaxassislarni jalb qilgan holda, shu jumladan, maktablar, bolalar bog'chalari interyerini loyihalashda, maktabdan tashqarida (shahar

mikrorayonlarida, qishloqlarda va hokazo) bolalar asarlari ko'rgazmalarini tashkil etish (va ularni muhokama qilish) .);

d) darsni maktabdan tashqarida davom ettirish: o'quvchilarning atrof-muhit bilan (oilada, tengdoshlari, do'stlari bilan) muloqotida, o'zini o'zi bilishida, o'zini o'zi qadrlashida va o'zini o'zi rivojlantirishda, shaxsiy sevimli mashg'ulotlarida va xatti-harakatlarida.

8. DARSDAGI BADDIY-PEDAGOGIK FAOLIYAT JARAYONI VA NATIJALARINI O'Z-O'ZI BAHOLANISH PRINSIBI (darsning "san'atshunosligi"):

a) dialog, o'yin vaziyatlari, tahlil va taqqoslash orqali dars g'oyasini amalga oshirish jarayonini (talabalar va o'qituvchilar tomonidan) baholash va o'z-o'zini baholash;

b) o'qituvchi va o'quvchilar faoliyati natijalarini, ularning dars g'oyasiga (maqsadiga) muvofiqligini baholash va o'z-o'zini baholash;

c) boshqa sinf o'quvchilari, ota-onalar, madaniyat arboblari, pedagoglar va boshqalarni jalb qilgan holda (ochiqlik tamoyili asosida) "bilimlarning jamoatchilik nazorati"ni o'tkazish.

d) darsdagi faoliyatni baholash mezonlarini birgalikda aniqlash (o'qituvchi va talabalar tomonidan):

hissiy-qiyamatli va axloqiy (javobgarlik, empatiya, estetik munosabat va boshqalar);

badiiy va ijodiy (badiiy va majoziy ekspressivlik va yangilik);

badiiy bilim va savodxonlik (badiiy tasvirni yaratishni bilish, tasviriy qobiliyatlar va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Lepkaya N.A. 5 ta chizma. - M., 1998 yil.

2.Mejjeva M.V. 5-9 yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish / Rassom A.A. Selivanov. Yaroslavl: Rivojlanish akademiyasi: Akademiya xoldingi: 2002. 128 p.

3.Sokolov A.V. Qarang, o'ylang va javob bering: Tasviriy san'at bo'yicha bilimlarni tekshirish: Ish tajribasidan. M., 1991 yil.